

QONUN USTUVORLIGI G'OYALARINING SHARQONA TARIXIY ASOSLARI

Malikov Behzodjon Qurolovich

TDTTrU dotsent v.b

Annotatsiya: Dastlabki qonun ustuvorligi g'oyalarining sharqda ustuvor g'oya sifatida shakllanishning tarixiy asoslarini sharq allomalari o'zining hayoti va ijodiy faoliyatlarida ifodalaganligi haqida ba'zi fenomen ajdodlarimiz misolida ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: qozi, mashvarad, qonun, adolat, ibodat, shariat, fuqaro, ma'rifat, halollik, huquq

Аннотация: Исторические основы формирования первоначальных представлений о правовом государстве как главенствующей идее на Востоке представлены на примере некоторых феноменов жизни наших предков, которые нашли выражение в жизни и творчестве восточных учёных.

Ключевые слова: судья, консультация, право, справедливость, поклонение, шариат, гражданин, просвещение, честность, закон.

Abstract: The historical foundations of the formation of the initial ideas about the rule of law as the dominant idea in the East are presented by the example of some phenomena of the life of our ancestors, which found expression in the life and work of Eastern scientists.

Keywords: judge, consultation, law, justice, worship, Sharia, citizen, education, honesty, law.

Qonun - qoidalarni, axloqiy normalarni hurmat qilish, gunoh ishlardan o'zini tiyish, o'g'irlik, poraxo'rlik, firibgarlik, tovlamachilik, adolatsizlikka yo'l qo'ymaslik haqidagi g'oyalar, qarashlar, hikmatlar Sharqda, o'lkamizda kuni-kecha paydo bo'lgan emas. Uning shakllanish va rivojlanish tarixi bir necha ming yillarga borib taqaladi. «Adolat» so'zi ming yillar davomida insonga hamroh bo'lib kelgan. Asrlar davomida kishilar adolat uchun kurashgan, mislsiz qurbonlar bergan... Odil hukmdor, adolatli rahbar g'oyasi Farobiydan tortib Alisher Navoiygacha va yana boshqa ko'p-ko'p mutafakkirlarimizning ulug' ma'naviy ideali bo'lib kelgan».[1]

Qonunga itoatkorlik Sharqda, Turonu Turkistonda azaldan kishilarning axloq qoidasi, vijdon amri bo'lgan. Qonunlarni hayotga joriy etish, kishilarni qonun-qoidalarga asoslanib faoliyat ko'rsatishga o'rgatish oson emas.

Yirik huquqshunos alloma Abu Nasr Farobiyning e'tirof etishicha, qonunlarni hayotga joriy etish ularni qabul qilishdan ko'ra murakkab jarayondir[2].

Sharqda qadimdan mashhur bo'lib kelgan «Siyosatnoma»da podshoh, hokim, amir va beklar, qozi-yu quzzotning bosh vazifasi adolat istab kelganlarni, hojatmandlarni hojatini chiqarish, zulm ko'rganlarni himoya qilish, raiyatning oh-dodiga quloq solish, harom qo'llarni kesib, yer yuzini yomonlik qiluvchilardan tozalash, jahonni adolat va osoyishtalik bilan obod qilishdan iboratdir, deb ko'rsatilgan. Nizomulmulkning «Siyosatnoma»sida shunday bir hikoyat bor. Naql qilishlaricha, kunlardan bir kun bir savdogar Sulton Mahmud huzuriga kirib, shahzoda Mas'ud ustidan shikoyat qilibdi: «Men bir savdogar odamman. Ko'pdan beri bu yerda sarson qolib ketdim. O'z yurtimga ketolmay yuribman. Chunki Sizning o'g'lingiz mendan oltmish ming dinorlik molimni xarid qildi-yu, ammo pulini bermayotir. Sizdan iltimos, orani ochiq qilish uchun amir Mas'udni men bilan qozining oldiga yuborsangiz». Bu xabarni eshitgan Sulton Mahmud juda xafa bo'libdi va o'g'liga quyidagi mazmunda noma yo'llabdi: «Savdogarning haqini darhol bergin. Yo'qsa, uning oldiga tushib, shariat qozisi huzuriga borgin, ular qanday hukm chiqarsa, o'shani tutgin».[3]

Shundan so'ng, xabarchi Mas'ud uyiga, savdogar esa, qozixonaga qarab yo'l olishibdi. Xizmatkor shahzoda xonadoniga kelib, otasining nomasini yetkazibdi. Qiyin ahvolga tushib qolgan Mas'ud bir xizmatchisiga borib xazinani qarachi, qancha pul bor, debdi. Xazinachi yigirma ming dinor pul borligini aytganida, u: «Darrov olib, savdogarga berib kel va qolganini to'lash uchun uch kun muhlat so'ragin», deb topshiriq bergach, Sulton elchisiga qarata deydi: «Borib Sultonga ma'lum qilgin, hozir yigirma ming dinor to'landi, qolgan hamma mablag' uch kun ichida beriladi. Men kiyimlarimni kiyib, belimni bog'lab, etigimni kiyib turibman. Qozixonaga boraymi yoki qolgan mablag'ni to'laymi? Sulton nima farmon berarkan?». Mas'udning so'zlarini Sulton Mahmudga yetkazishibdi. Shunda, «Shuni bilib qo'yki, savdogarning pulini oxirigacha bermasang, menga ro'para kelma!», deb javob qiladi Sulton. Buni eshitgan Mas'ud to'rt tomonga odam yuborib, do'stalaridan qarz olib, asr namozigacha savdogarning oltmish ming dinorini eltib beribdi. Bu xabar butun olamga tarqaladi. Sultonning adolatpeshaligini eshitgan savdogarlar Chin, Xo'tan, Misr, Adan va Basradan G'azninga mol olib kela boshlaydilar. G'azna bozori har xil qimmatbaho va ajoyib narsalarga to'lib ketadi». Amir Temur asos solgan buyuk davlat qonun

ustuvorligiga, adolat me'yor-lariga amal qilganligi bilan barcha olam aholining diqqatini o'ziga tortib, bugunga qadar ham o'z tarixiy ahamiyatini saqlab kelmoqda.[4]

Sohibqiron bobomiz davlati kuch-qudrati va yengilmasligining asosiy sabablaridan biri-uning qonun ustuvorligi va adolatga tayanganligidir. Nizomiddin Shomiy bobomiz Amir Temurning qonun-qoidalarga amal qilish hamma uchun bir xil majburiy ekanligini ta'minlaganligi va bu qanday oqibatlarga olib kelganligi haqida shunday yozgan edi: «Har bir kishini fazli va donishmandligi darajasiga loyiq maqomga qo'yadi. Mashoyixlar va solih bandalarini ulug'laydi, ular bilan hamsuhbat va hammajlis bo'lishga rag'bat ko'rsatadi. Ojiz kishilaru raiyatlarni, savdogaru dehqonlarni muhofaza etishda qonunlarga rioya qilib, adolat rasmini bajo keltiradi. Asrlar mobaynida biror talabgarning aqlu nikohiga kirmagan ikki bo'y yetgan go'zaldek bo'lmish Eronu Turon mamlakatlarini Amir sohibqiron to'la zabt etish va adolatli siyosat yuritish orqali shunday boshqarmoqdaki, u yerlarning donishmandlari hayron qolmoqda. Uning adolatiyu siyosati o'rnatilgan kunlarda Movarounnahrning eng chekka joylaridagina emas, balki Xitoy va Xo'tan chegarasidan Dehli va Kanboyit atroflarigacha, Bobul-Abvodan to Misr va Rum hududigacha bo'lgan yerlardan savdogarlar u yoqda tursin, bolalar-u beva xotinlar ham ipakli matolar, oltin-kumush va eng zarif tijorat mollarini keltiradilar va olib ketadilar. Hech bir kimsa ularning bir doniga ham ko'z olaytira olmaydi va bir dirhamiga ham ziyon yetkazmaydi. Bu cheksiz ne'mat va poyonsiz marhamatlar Amir Sohibqironning siyosati va adolati natijasidandir» [5].

Bunday ulkan yutuqqa, ya'ni shunday bepoyon hududning biron-bir mamlakatida «savdogarlar u yoqda tursin, bolalaru beva xotinlar ham ipakli matolar, oltin-kumush va eng zarif tijorat mollarini» keltirgan va olib ketganlarida, «hech bir kimsa ularning «doniga ham ko'z olaytirmay»digan va «ziyon yetkaza olmay»digan bo'lishiga Amir Temur hazratlari qanday qilib erishgan, degan savol albatta paydo bo'ladi. Bu savolga juda aniq-ravshan javobni o'z vaqtida sohibqironning o'zlari berganlar.[6]

Davlat tuzilmalaridan tortib, mansabdor shaxslaru oddiy fuqarolargacha, barcha odamlarning qonunga bir xil rioya qilishiga majburligi tufayli ulkan davlat Amir Temur davrida adolatli ravishda boshqarilgan. Amir Temurning ta'kidlashicha, oddiy odamlarga nisbatan qilinadigan qonunsizlikdek qonun va davlat nufuzini tushiradigan biron-bir narsa yo'q. [7]

Sohibqiron Amir Temur o'zining barcha siyosiy va amaliy faoliyatini shariat qonun-qoidalariga, «Tuzuklari»ga tayanib yuritgan. «Tuzuklar» o'z davrining qonuni, Konstitutsiyasidir. Amir Temurning qonun ustuvorligiga qat'iy amal qilganligi bu asarda aniq bayon etilgan. U bu haqda quyidagilarni ta'kidlagan edi: «Men o'z

saltanatimni boshqarishda uchragan har qanday voqea va ishni tuzuk asosida bajardim. Shariat qonunlariga itoat qilish, urf-odatga e'tibor borish men uchun katta ahamiyatga ega edi, hozircha ham shunday ahamiyatga egadir. Menimcha, modomiki, bir hukmdor bir umri davomida ot ustida o'tirib, o'ziga tegishli bo'lgan katta iqlimning har tomonida harakatda bo'lib, bir nuqtada turib qolmas ekan, o'zining keng qalamravi (mamlakati) undan itoat qilishiga amin bo'lishi kerak. Bunday ishonchga faqat shariat qonunlari va urf-odat qoidalarini amalga oshirish orqali muyassar bo'la oladi. Mening mamlakatimda turli sohalarda qonunga qat'iy amal qilinadigan bo'lsa, men o'zimni o'sha yerda hozir turganday sezardim. Shariat va urf-odat qonunlarini nazarda tutgan holdagina, odamlar sening ishlaringga ishonadi va uni jonu dil bilan bajaradi. Hamisha askarlarimni qonunga itoat qilish ruhida tarbiya qildim, qonun buzuvchilarni jazosiz qoldirmadim».

Amir Temurning amaliy faoliyati har doim adolat va insof me'yorlari, qonun ustuvorligi bilan hamohang bo'lgan, hammaga bir xil jiddiy va odil qaragan. Hech bir kishini boshqasidan farq qilmagan, boyni kambag'aldan ustun hisoblamagan.

Amir Temur hukmronligi davrida jinoyatga qo'l urgan barcha kishilar kim-ligidan qat'iy nazar, qonun oldida hech qanday imtiyozsiz javobgarlikka tortilgan. Shaxsan uning o'zi qonun-qoidalarga, «Tuzuklar»iga, shariat ahkomlariga bir umr qat'iy amal qilgan. Qo'l ostidagilardan ham shuni talab qilgan.

Qonun-qoidalarga itoat etish boshqalar qatori Amir Temur farzandlari uchun ham majburiy bo'lganligi, qonun oldida hech kim alohida imtiyozga ega bo'lmaganligi, jinoyatga qo'l urgan barcha kishilar kimligidan qat'iy nazar jazolangan-ligi xususida bir misol keltirmoqchimiz. Bu - 1393 yilda Shimoliy Eron, Iroq, Kavkazortidek ulkan mamlakat (poytaxti Sultoniya)ga Amir Temur tomonidan hukmdor etib tayinlangan shahzoda Mironshoh Mirzo qismati haqida. «Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, keyingi vaqtlarda Mironshoh ayshu ishratga berilib ketib, davlat ishlariga qaramay qo'yadi. U shar'iy va nosha'riy xotinlar olishni ko'paytiradi. Uzluksiz davom etgan bazmlar va har xil ko'ngilochar o'yinlar xazinaga sezilarli ravishda zarba beradi. Bundan tashqari, u Sultoniya shahrida eng chiroyli va hashamatli binolardan birini buzdiradi. Shuningdek, Tabriz shahridagi mashhur tarixchi Rashididdinning maqbarasini buzdirib, marhumning suyaklarini yig'dirib, shahardagi yahudiylar qabristoniga olib borib ko'mishni buyuradi... Mironshoh o'z haramidagi xotinlariga ham har xil tuhmat va bo'htonlar qilib jabr-zulmni haddan oshiradi. Nihoyat, 1399 yilda Mironshohning katta xotini Xonzoda begim eridan yashirincha Samarqandga-qaynotasi Temurning huzuriga borib, Mironshohning kirdikorlaridan shikoyat qiladi. Temur sevikli kelinidan bu ahvolni eshitib, qattiq iztirobga tushadi. O'sha davr

tarixchilarining yozishicha, Temur bir hafta davomida yig‘lab, hech kimga ko‘rinish bermagan. Nihoyat, Temur mashhur yetti yillik yurishga bel bog‘lab, yo‘l-yo‘lakay, qo‘qqisdan Ozarbayjonga bostirib kiradi. Temur Sultoniyaga kirgach, darhol Mironshoh va uning hamtovoqlari-arkoni davlatini tutdirib, zindonga tashladi» [6].

Amir Temur o‘g‘li Mironshoh va uni bu yo‘lga solgan barcha amaldorlarga o‘lim jazosi berib, ularning barcha mol-mulki musodara qilinsin, deb buyuradi. Bunday qat‘iy hukmdan dahshatga tushgan uning piri murshidi Sayid Baraka boshliq barcha amir va beklar hamda shahzodalar o‘rtaga tushib hukmning ijrosini to‘xtatishni iltimos qilishadi. Amir Temur barcha iltimoslarni rad etadi. Jallodlar boshqalar qatori Mironshohni ham jazo taxtasiga yotqizib boshini kesmoqchi bo‘ladi. Sayid Baraka Amir Temurga, mazkur hukm amalga oshirilsa, temuriylar avlodida o‘g‘lini o‘ldirish an‘ana tusini olish xavfi borligini uqtiradi. O‘shandagina Amir Temur Mironshoh va uning boshqa hukmdorlari ustidan chiqargan o‘lim hukmini bekor qiladi.

Amir Temur o‘zining «Tuzuklari»da ishlab chiqqan adolat haqidagi g‘oyalarini amalga oshirishda qat‘iylik ko‘rsatadi. U «har mamlakatda adolat eshigini ochdim, zulmu sitam yo‘lini to‘sdim», degan edi. Uning «Adli ehson bilan jahon gulshani obod bo‘ladi», «Zaruriy tartibot va qonunlarga rioya qilish taqdirim va muvaffaqiyatlarim negizi bo‘ldi», - degan dona so‘zlari umumbashariy ahamiyatga ega.

REFERENCES:

1. Islom Karimov. Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz. 7-jild. T.: «O‘zbekiston», 1999, 239-bet.
2. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. T., 1991, 201-204-betlar.
3. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. T.: «O‘zbekiston», 1996, 20-21-bet.
4. Turg‘un Fayziev. Temuriylar shajarasi. T.: «Yozuvchi» nashriyoti-«Xazina», 1995, 168-bet.
5. Malikov B. (2021) RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLARNING DAVLAT XIZMATLARIDA KATEGORIYALASHTIRISH TAJRIBALARI UzACADEMIA SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL VOL 2, ISSUE 1 (12), 97-105
6. Behzodjon Qurolovich Malikov (2021) Sharq mutafakkirlarining davlat xizmatlariga doir siyosiy qarashlari «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal Volume: 1, ISSUE: 4 (pp.207-212)